

R C 2 05

PROCENA RASPOLOŽIVE REAKTIVNE SNAGE GENERATORA U REALNOM VREMENU

**Ž. JANDA*, J. DRAGOSAVAC*, T. GAJIĆ*, S. DOBRIČIĆ*, J. PAVLOVIĆ*,
B. RADOJIČIĆ**, J. V. MILANOVIĆ***, M. JANKOVIĆ*, D. ARNAUTOVIĆ*,
LJ. MIHAILOVIĆ**, G. KLASNIĆ****

***ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT „NIKOLA TESLA“**

****PD „TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA“ D.O.O.**

*****SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER**

BEOGRAD

REPUBLIKA SRBIJA

Kratak sadržaj — Na deregulisanom tržištu električne energije od izuzetnog značaja je održavanje prenosne moći vodova na predefinisanim nivou u svakom trenutku. Da bi se postigao taj cilj, odgovarajuća sekundarna regulacija napona treba da bude implementirana u čvoru mreže gde je elektrana priključena, ili u najbližem pilot-čvoru. Da bi se postigla optimalna (minimalni troškovi, povećana pouzdanost) sekundarna regulacija napona u bitnim čvorovima prenosne mreže neophodno je iskoristiti punu reaktivnu mogućnost generatora, zadržavajući pri tome maksimalnu moguću rezervu reaktivne snage u datim pogonskim uslovima. U radu je prikazan jedan metod za određivanje stvarne raspoložive reaktivne snage generatora koja se može upotrebiti za podršku napona u prenosnoj mreži. Metod se temelji na proračunavanju granica reaktivnog opterećenja generatora u realnom vremenu, uzimajući u obzir ne samo ograničenja pojedinih komponenti generatora nego i ograničenja zbog dozvoljenog opsega napona napajanja opreme sopstvene potrošnje. Takođe su u radu prikazani nedostaci postojeće prakse, upotrebe na klasičan način određene pogonske karte i uzimanje u obzir uticaja promene terminalnog napona generatora. Pokazano je da stvarna reaktivna podrška, koju generator može da obezbedi prenosnoj mreži, može biti jako redukovana u odnosu na reaktivnu sposobnost koju definiše standardna pogonska karta koja je isporučena uz generator od strane proizvođača. Predložen metod omogućuje potpuno iskorišćenje stvarno raspoložive reaktivne snage jednog generatora, i posledično tome cele elektrane, radi podrške napona prenosne mreže.

Ključne reči —Pogonska karta, sinhroni generator, višemašinska elektrana, napon generatora, reaktivna snaga

1 UVOD

Sinhroni generatori (SG) povezani na elektroenergetski sistem (EES) generišu aktivnu snagu da bi se zadovoljile potrebe potrošnje u mreži pri $f = 50\text{Hz}$ i reaktivnu snagu koja obezbeđuje željeni naponski profil u svim delovima EES-a. SG su glavni dinamički izvori reaktivne snage u EES. Praksa je pokazala da je naponska nestabilnost često povezana sa trenucima kada najznačajniji generatori u sistemu dostižu granice svojih reaktivnih mogućnosti [1]. Zato je pravilna i ravnomerna reaktivna podrška SG od velikog značaja za održavanje naponske stabilnosti u EES.

Generisanjem reaktivne snage obezbeđuju se željeni naponski profil u mreži, podmirivanje potrošnje reaktivne energije, podmirivanje gubitaka i omogućavanje prenosa aktivne snage kroz prenosnu mrežu. Raspoloživa reaktivna snaga SG je jedna od proizvođačkih karakteristika generatora. Tipično je nominalni faktor snage generatora između 0.85 i 0.9. Niži nominalni faktor snage podrazumeva veću raspoloživu reaktivnu snagu na generatorima što ima za posledicu veću cenu SG. Generalno, standardni „SG nominalnog faktora snage 0,9” košta okvirno 6% manje od „SG nominalnog faktora snage 0,85” – prema dostupnim tenderskim podacima.

Raspodelu reaktivne snage u sistemu vrši nezavisni operater prenosnog sistema (OPS) koji se ujedno brine da u EES bude obezbeđena potrebna rezerva reaktivne snage (Q). Ključna informacija za obezbeđivanje potrebne reaktivne rezerve je veličina stvarno raspoložive reaktivne snage u posmatranoj radnoj rački na sinhronim generatorima. Uobičajeno je da se raspoloživa Q procenjuje na osnovu originalne pogonske karte SG date od strane proizvođača. Međutim originalna pogonska karta definiše znatno šire reaktivne opsege nego što je to u realnosti moguće postići i to zbog narušavanja ograničenja koja nameću druga oprema i procesi agregata. Ta ograničenja obuhvataju dozvoljene granice napona sopstvene potrošnje, napona statora generatora i blok-transformatora, limitere sistema pobude (limiter minimalne i maksimalne pobude i limiter maksimalne struje statora), ograničenja usled kvarova i starenja na opremi generatora i blok-transformatora

U ovom radu je prvo prikazana postojeća praksa u određivanju raspoložive reaktivne rezerve, kao i poteškoće i nedostaci postojeće prakse. U nastavku je predložena metoda za procenu stvarno raspoložive reaktivne snage na SG u realnom vremenu koja se može koristiti za potrebe EES i ilustrovana je njena primena na realnoj elektrani koja je najvažnija u EES Srbije.

2 POSTOJEĆA PRAKSA ZA PROCENU REAKTIVNE SNAGE GENERATORA

Raspodelu zahtevanih aktivnih (P) i reaktivnih snaga među generatorima u elektrani vrši dispečer elektrane na osnovu zahteva OPS. Glavni kriterijum za raspodelu su aktuelni radni uslovi na agregatima i aktivna tehnička ograničenja određena stanjem opreme na celom agregatu. Kada ne bi postojala dodatna tehnička ograničenja, raspodela aktivnih i reaktivnih snaga bi se mogla vršiti sagledavanjem i ekonomskih faktora: cene MWh na različitim generatorima, porastu gubitaka sa povećanjem generisane reaktivne snage i dr. Sagledavanje i kombinovanje prethodno nabrojanih faktora je složen proces jer su tehnički zahtevi često oprečni među sobom. Zbog toga se dešava da raspodela Q među generatorima ne samo ne bude optimalna, već da pojedini generatori ponekad rade u radnim tačkama izvan dozvoljene radne oblasti. Naredni praktični primer je prikazan radi ilustracije poteškoća u proceni stvarno raspoložive Q, što za posledicu ima nemogućnost da se postigne tehnički optimalna raspodela.

Uprošćena ekvivalentna jednopolna šema realne termoelektrane (TE) prikazana je na slici 1. TE obuhvata šest agregata, A1 do A6, od kojih su agregati A1 do A4 povezani na sabirnice 220kV, a na sabirnice 400kV agregati A5 i A6. Generatori su modelovani elektromotornom silom EMS (E_{qi}) iza ekvivalentne reaktanse automatskog regulatora napona (ARN) X_{gi} . Blok transformatori su predstavljeni reaktansama X_{bi} . Mreža 220kV (V_{M22}) na koju su povezane sabirnice 220kV predstavljen je Tevenenovom EMS E_{22} i reaktansom X_{22} , a mreža 400kV (V_{M40}) sa E_{40} i X_{40} .

Sl. 1. Uproščena ekvivalentna jednopolna šema termoelektrane

Dnevni dijagrami odziva generisanih reaktivnih snaga generatora i napona VN sabirnica sa ručnom promenom reference za naponsko-reaktivnu regulaciju prilika u elektrani su prikazani na slici 2. Na istoj slici je prikazana i pogonska karta agregata A1 i A2 sa šeme na slici 1. U delovima dijagrama koji su označeni strelicom agregati A1 i A2 su radili izvan oblasti definisane pogonskim dijagramom, u oblasti pregrevanja čeonih paketa limova statora. Razlog pojave ove radne tačke krije se iza činjenice da dispečer elektrane u svakoj radnoj tački elektrane mora da sagleda raspoložive Q svakog agregata i to u realnom vremenu. Granice Q se menjaju i na slikama 3 do 6 su crvenim tragovima prikazane promene minimalno (Q_{min}) i maksimalno (Q_{max}) raspoloživih Q na generatorima A1 do A4 sa slike 1. Generisane granice određene su na osnovu aktuelne vrednosti P i pogonske karte SG prikazane na slici 2 za agregate A1 i A2 i slici 7 za agregate A3 i A4. Zeleno osenčena oblast na slici 7 definiše i poželjnu radnu oblast generatora sa aspekta vlasnika generatora.

Sl. 2 Dnevni dijagrami odziva generisanih reaktivnih snaga generatora i napona VN sabirnica pri ručnom podešenju reference za naponsko-reaktivnu regulaciju prilika u elektrani, rad generatora 1 i 2 izvan pogonskog dijagrama proizvođača: A1 (tamno zelena, puna), A2 (roze, crta-crta), A3 (plava, tačka-tačka) i A4 (crvena, crta-tačka), V_{22} (crna, puna)

Sa slika 3 i 4 je očigledno da agregati A1 i A2 u uslovima ručne promene reference napona, u toku noćnih sati kada je napon u prenosnoj mreži visok, rade ispod minimuma koji je definisan relevantnim pogonskim kartama. Prikazane vrednosti na slikama 3 do 6 za minimalno (Q_{min}) i maksimalno (Q_{max}) raspoložive Q na generatorima A1 do A4 su računane prema originalnim pogonskim kartama, ne uzimajući u obzir promenu pogonske karte zbog promene vrednosti napona statora generatora, niti uzimajući u obzir ograničenja po efektivnoj vrednosti napona statora generatora.

Sl. 3 Aktivna i reaktivna snaga agregata A1 u toku 24^h, pri ručnom podešavanju reference. Vidi se rad ispod ograničenja minimalne reaktivne snage u noćnim satima, pri uslovima visokog napona u mreži

Sl. 4 Aktivna i reaktivna snaga agregata A2 u toku 24^h, pri ručnom podešavanju reference. Vidi se rad ispod ograničenja minimalne reaktivne snage u noćnim satima, pri uslovima visokog napona u mreži

Sl. 5 Aktivna i reaktivna snaga agregata A3 u toku 24^h, pri ručnom podešavanju reference. Reaktivna snaga ne prilazi granicama iz pogonske karte

Sl. 6 Aktivna i reaktivna snaga agregata A4 u toku 24^h, pri ručnom podešavanju reference. Reaktivna snaga ne prilazi granicama iz pogonske karte

Sl. 7 Pogonska karta agregata A3 i A4, data od strane proizvođača, sa naznačenom poželjnom (zeleno) i mogućom radnom oblasti (žuta)

Prema važećim propisima: "Generatorska jedinica mora biti osposobljena da vrši regulaciju napona unutar naznačene oblasti na slici 8." [2]. Međutim, u zavisnosti od deklariranih karakteristika SG zadata radna oblast može biti mnogo šira od realnih tehničkih mogućnosti agregata (Tačka A na slici 8: $U_{220kV} = 0,936$ r.j. (220kV), $Q_{generatora} = -0,41$ r.j. (100MVar kapacitivno), $V_t = 0,877$ r.j. (13,155kV), što je sigurno van tehničkih mogućnosti agregata A3 i A4).

Sl. 8 Zahtevana radna oblast sinhronog generatora, od strane prenosnog sistema [2]

Uvidom u slike 2 do 8 vidi se da je dispečer elektrane suočen sa oprečnim zahtevima: različitim pogonskim karakteristikama generatora povezanim na iste sabirnice (slike 2 i 7), različitim generisanim aktivnim snagama (slike 3 do 6), zahtevom OPS koji prevazilazi stvarne mogućnosti generatora (slika 8), uslovima u mreži (vrlo visoki ili vrlo niski naponi) i stoga može postaviti SG izvan dozvoljene radne oblasti generatora, slika 2 (žuto osenčena oblast definiše celokupnu radnu oblast, slika 7).

3 AUTOMATIZACIJA RASPODELE REAKTIVNIH SNAGA GENERATORA U ELEKTRANI

U automatizaciji procesa raspodele Q među generatorima u paralelnom radu u TE ugrađen je uređaj za koordinisanu raspodelu Q, odnosno Grupni Regulator Reaktivne Snage (GRRS) [3,4,5]. U prvom slučaju, u cilju pružanja maksimalne podrške EES raspodela reaktivnih snaga među generatorima je vršena na takav način da su reaktivne rezerve svih agregata jednake, slika 9 a) i b). Na slici 9 su prikazane generisane Q svih agregata u ručnom režimu, na dva načina, i to do tačke koja odgovara vremenskom trenutku 4000s nakon čega su generatori A1, potom A3, A2 i na kraju A4 sekvencijalno uključivani u GRRS. Posle vremena koji odgovara približno 4500s agregati su radili u režimu koordinisane regulacije reaktivnih snaga. U vremenskom intervalu između 5200s i 6700s raspodela Q se vršila održavanjem jednakih rezervi prema originalnim pogonskim dijagramima generatora, datim od proizvođača i bez nametnutih ikakvih spoljnih ograničenja. Međutim takva raspodela je dovela do neravnomerne raspodele napona V_t u r.j. na krajevima SG povezanim na iste sabirnice (tabela I, radna oblast II i slika 10, vremenski interval od 5200s do 6700s). Da bi se postigla ravnomerna raspodela među generatorima, u uređaj GRRS je implementiran zahtev koji se sreće u automatskim sistemima upravljanja naponima u EES, a to je da se minimalna Q sa kapacitivne strane ograniči na 0 MVar. U radnim oblastima I i III GRRS je podešen tako da raspodelu vrši prema Q_{min} definisanim pogonskim kartama za A1 i A2, odnosno postavljenim da budu 0 MVar za A3 i A4. Ovakva raspodela Q dala je ravnomerniju raspodelu napona na krajevima generatora (tabela I, radna oblast I i III i slika 10, vremenski interval od 4500s do 5200s i posle 6700s). Osoblje TE je izrazito insistiralo da su raspodele napona po generatorima u slučajevima I i III prema tabeli I, poželjne u eksploataciji.

Na slici 9 a) su prikazane reaktivne snage na generatorima u % u odnosu na maksimalno raspoloživi opseg za posmatranu radnu tačku prema pogonskim kartama, $Q\%$. Slika 9 a) pokazuje da su reaktivne rezerve na A3 i A4 manje nego na A1 i A2. Međutim slika 9 b) daje realnu sliku raspoložive Q jer uzima u obzir samo deo pogonske karte u kojoj je stvarno moguć rad SG bez

Sl. 9 a) *Relativne reaktivne snage $Q\%$ na agregatima, računate prema granicama pogonskih karata, implementiranih u GRRS*

Sl. 9 b) *Relativne reaktivne snage $Q\%$ na agregatima, računate prema granicama pogonskih karata, uz podešenja $Q4_{min} = Q5_{min} = 0 \text{ MVar}$*

narušavanja nekog od napred navedenih kriterijuma, i postiže se ravnomernija raspodela napona statora generatora.

Tabela I Radne oblasti postignute u toku ispitivanja agregata A1 – A4 na TE, koje su prikazane na slici 9 a) i b).

	I	II	III		I	II	III	P (MW)
V_{t1} (kV)	15,89	15,97	15,85	Q_{1min} (MVar)	-500	-500	-500	193
V_{t2} (kV)	15,76	15,85	15,90	Q_{2min} (MVar)	-500	-500	-500	193
V_{t3} (kV)	15,00	15,00	15,01	Q_{3min} (MVar)	0	-500	0	300
V_{t4} (kV)	15,12	15,10	15,16	Q_{4min} (MVar)	0	-500	0	260

Vrednosti napona statora treba da su bliske među sobom i da se nalaze u opsegu od $0,95U_n$ do $1,05U_n$. Ovo su ujedno i prihvatljiva odstupanja napona statora od nominalne vrednosti u normalnim radnim uslovima. U toku prelaznih procesa dopušta se da naponi na krajevima statora odstupaju $\pm 10\%$ od nominalne vrednosti. Međutim, tok reaktivne snage kroz blok-transformator izaziva dodatni pad napona na reaktansi transformatora što izaziva dodatni porast/pad napona na krajevima generatora u odnosu na napon mreže. U uslovima vrlo visokih ili vrlo niskih napona u mreži ovo ograničenje još više sužava dozvoljenu radnu oblast generatora jer direktno utiče na vrednost napona statora.

Sl. 10 *Relativne vrednosti napona statora generatora koje odgovaraju događajima sa slike 9*

Uzimanjem u obzir reaktanse blok-transformatora moguće je konstruisati pogonski dijagram koji je praktičniji za upotrebu od strane pogonskog osoblja (u EES-u Srbije blok-transformatori nisu opremljeni sklopom za promenu prenosnog odnosa tako da se uzima da je prenosni odnos blok-transformatora konstantan i jednak nominalnom). Na slici 7 se uočava da se povećanjem napona na krajevima generatora ograničenje na pogonskom dijagramu po struji rotora sužava dok se ograničenje po struji statora širi. Za konstruisanje aktuelne pogonske karte neophodno je uzeti u obzir zasićenje magnetnih kola (zasićenje nema uticaja u podpobudenoj oblasti ali je od suštinskog značaja za ograničenje induktivne reaktivne snage zbog ograničenja struje rotora).

4 METODOLOGIJA ZA PRORAČUN PRAKTIČNE POGONSKE KARTE U REALNOM VREMENU

Sledeća tri faktora dominantno određuju sposobnost generatora da isporuči Q u EES: potrošnja reaktivne snage na nabirnicama sopstvene potrošnje agregata, gubici reaktivne snage u blok-transformatoru i napon na krajevima generatora. Sa povećanjem napona statora generatora, limit struje rotora se skuplja, a limit statora se širi (slika 7).

4.1 Modifikacija pogonske karte zbog uticaja zasićenja rotora

Da bi se uzele u obzir ove promene, mora se uzeti u obzir zasićenje magnetnih kola. Nezasićena elektromotorna sila pobude EMS E_f računa se prema [6]:

$$E_f = \sqrt{(U + X_d I \sin(\phi))^2 + (X_d I \cos(\phi))^2}, \quad (1)$$

gde je U napon statora generatora, I struja statora i $\cos\phi$ ugao snage i nezasićena reaktansa po d osi X_d . Ako prema (2) izračunamo Potijeovu EMS [6] E_p :

$$E_p = \sqrt{(U + X_p I \sin(\phi))^2 + (X_p I \cos(\phi))^2}, \quad (2)$$

gde je X_p Potijeova reaktansa, onda se može odrediti uticaj zasićenja na struju rotora koristeći krivu sa slike 11 [6]. Kriva na slici 11 je konstruisana kao razlika zasićene i nezasićene vrednosti pobudne

struje rotora za istu vrednost napona statora. Kriva je aproksimirana izrazom (3) korišćenjem metoda najmanjih kvadrata [3]:

$$I_f = A(e^{BE_f} - 1) + C(e^{DE_f} - 1). \quad (3)$$

U izrazu (3), koji predstavlja funkciju koja je iskorišćena za aproksimaciju, konstante A , B , C i D su neodređeni koeficijenti čije se vrednosti određuju tako da suma kvadrata greški između poznatih vrednosti i vrednosti koje daje izraz (3), za sve vrednosti ems E za koje postoje podaci, bude minimalna. Ovde je ems E u stvari jednaka naponu statora i ceo postupak se svodi na čitanje vrednosti napona i pobudne struje sa krive praznog hoda sinhronog generatora.

Napon na krajevima generatora, takođe, značajno modifikuje pogonske karte generatora (slike 2, 7 i 12). Napon mreže na koju je generator vezan direktno utiče i na napon na krajevima generatora pa je potrebno konstruisati pogonske karte koje bi prikazale limite Q u zavisnosti od napona na sabirnicama, a u skladu sa zadatim ograničenjima minimalnih/maksimalnih napona statora. Zato je potrebno u proračunima uzeti i pad napona na blok transformatoru:

$$\frac{Q}{V_{hv}} = \frac{U - V_{hv}}{X_t}, \quad (4)$$

gde su X_t reaktansa blok-transformatora a V_{hv} napon na sabirnicama visokog napona.

4.2 Proračun pogonske karte generatora u realnom vremenu

Primer koji ilustruje proračun pogonske karte generatora u realnom vremenu, dat u ovom poglavlju, je urađen za generator snage 308MW, 367MVA, 15kV i nominalne struje rotora 3840A. Bazna vrednost za napon je 235kV, a reaktansa blok-transformatora 0,1335r.j.

Napon na krajevima generatora je prikazan u funkciji napona sabirnica i generisane reaktivne snage, prema (4). Na slici 13 se vidi rezultat da je za datu vrednost ograničenja napona statora od 1,05r.j, moguće konstruisati pogonsku kartu sa naponom sabirnica kao parametrom. Ovo omogućava da se procena reaktivne raspoloživosti generatora uzimanjem u obzir i dopuštene opsege napona statora vrši za aktuelne vrednosti napona u mreži. Takođe je moguće odrediti pogonske karte sa ograničenjem po naponu statora postavljenim na 1,1r.j. za potrebe prelaznih procesa u sistemu kada je potrebno predati više Q .

Analognu analizu je potrebno sprovesti u kapacitivnoj oblasti, radi analize uticaja terminalnog napona na pomeranje granice stabilnosti. Zasićenje u ovoj oblasti ima zanemarljiv uticaj i može se zanemariti. Praktična granica stabilnosti u ovoj oblasti određuje se kao:

$$Q_{cap} = \frac{P}{\tan(\delta_{lim})} - \frac{U^2}{X_d}, \quad (5)$$

gde je δ_{lim} ugao snage (u ovom primeru 70°). Na slici 14 je prikazano ograničenje po minimalnoj struji pobude za različite vrednosti napona sabirnica. Horizontalne linije prikazuju ograničenja u generisanoj Q kada je minimalni dozvoljeni napon statora 0,95 r.j.

Sl. 11. Korekcije pobudne struje u A od Potjeove EMS u kV, za generator iz primera

Sl. 12. Granična reaktivna snaga generatora u MVA kao funkcija aktivne snage u MW pri različitim naponima statora. Centralni trag odgovara naponu od 1 r.j.

Sl. 13. Raspoloživa reaktivna snaga u MVA kao funkcija aktivne snage u MW, uzimajući u obzir napon VN sabirnica. Maksimalni dozvoljeni napon generatora je 1,05 r.j.

Sl. 14 Raspoloživa kapacitivna reaktivna snaga u MVA kao funkcija aktivne snage u MW, uzimajući u obzir napon VN sabirnica. Minimalni dozvoljeni napon generatora je 0,95 r.j.

Sumarni uticaj napona na sabirnicama na modifikaciju pogonske karte je prikazan na slikama 15 (za niske napone u mreži 225kV) i 16 (za visoke napone u mreži). Dijagrami pokazuju da su suženja u odnosu na originalnu pogonsku kartu značajna. Međutim bitno je naglasiti da je suženje manje u pravcu kretanja radne tačke generatora u posmatranim radnim uslovima. To znači da pri visokim naponima u mreži generator može da apsorbira više Q jer slika 16 pokazuje da suženje dijagrama u toj oblasti nije značajno. Takođe, sa slike 15 se vidi da se pri niskim naponima u mreži sposobnost generatora da isporuči Q povećava.

Na ovaj način OPS može vrlo efikasno, u realnom vremenu, raspolagati informacijama o graničnim Q pri konkretnim uslovima u mreži te može optimalno i sigurnije upravljati naponima i tokovima reaktivnih snaga u EES.

6 ZAKLJUČAK

Rad opisuje postojeću praksu za raspodelu reaktivnih snaga među generatorima u elektrani i prikazuje njene nedostatke sa aspekta mogućnosti za pružanje naponske podrške sistemu.

Uzimajući u obzir da su pojedine granice pogonske karte generatora podložne promenama tokom starenja generatora, sa jedne strane, a sa druge, da se po pravilu uticaj terminalnog napona generatora i ograničenja terminalnih napona (ta ograničenja se u praksi ručno realizuju), ne uzimaju u obzir,

Sl. 15 Realno raspoloživ opseg reaktivnih snaga generatora iz primera pri naponu sabirnica od 225 kV

Sl. 16 Realno raspoloživ opseg reaktivnih snaga generatora iz primera pri naponu sabirnica od 235 kV

pogonska karta generatora sa kojom operator elektrane raspolaže može da ne daje pravu sliku o mogućnostima generatora da pruži reaktivnu podršku sistemu ili da dovede do rada generatora u nedozvoljenom režimu. Zbog ovoga je neophodno raspolagati sa pogonskom kartom generatora koja uzima u obzir uticaj blok transformatora.

Na osnovu uočenih nedostataka postojeće prakse je razvijena metodologija za procenu stvarne raspoložive reaktivne snage na generatoru u realnom vremenu koja omogućuje dispečeru elektrane da izvrši ravnomernu raspodelu reaktivnih snaga među generatorima uz uvažavanje stvarnih mogućnosti svakog generatora u datom trenutku. Određivanjem stvarne pogonske karte generatora u elektrani koje omogućuje predložena metodologija se mogu otkriti neiskorišćeni ili neadekvatno korišćeni potencijali generatora.

Ukratko, reaktivna sposobnost generatora zavisi od brojnih faktora i ako je dovoljan broj merenja dostupan, aktuelna pogonska karta se može izračunavati u realnom vremenu i koristiti radi sprečavanja ulaska generatora u zone u kojima su neka od dodatnih ograničenja narušena. Metodologija razvijena u ovom radu omogućava jednostavan uvid u stvarno raspoloživu reaktivnu snagu koju posmatrani generator može da preda sistemu za potrebe održavanja željenog naponskog profila. Na ovaj način operator prenosnog sistema može da ima u realnom vremenu tačne informacije o stvarnim reaktivnim rezervama na svim generatorima u sistemu.

Daljim razvojem predložene metodologije, odnosno vizuelizacijom stvarne pogonske karte generatora u realnom vremenu na ekranu operatera, dobila bi se veća brzina upravljanja i povećala sigurnost rada generatorskih jedinica u okviru EES.

7 ZAHVALNICA

Rad je nastao u okviru projekta TR 33020, „Povećanje energetske efikasnosti hidroelektrana i termoelektrana Elektroprivrede Srbije razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju”, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

LITERATURA

- [1] T. Van Cutsem, C. Vournas, *Voltage stability of electric power system*, Springer, 1998
- [2] Pravilnik o radu prenosnog sistema, Službeni glasnik RS broj 84/2004.

- [3] J. Dragosavac, Ž. Janda, J.V. Milanović, “PLC-Based Model of Reactive Power Flow in Steam Power Plant for Pre-Commissioning Validation Testing of Coordinated Q-V Controller”, *IEEE Transactions on Power Systems*, November 2011, Volume 26, Number 4, pp 2256 - 2263
- [4] J. Dragosavac, Ž. Janda, J.V. Milanović, “Coordinated Reactive Power-Voltage Controller for Multimachine Power Plant“, *IEEE Transactions on Power Systems*, Aug. 2012, vol. 27, No. 3, pp 1540 – 1549,
- [5] Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanovic, J. V., Arnautovic, D., “Robustness of Commissioned Coordinated $Q - V$ Controller for Multimachine Power Plant“, *IEEE Transactions on Power Systems*, Early Access, Date of on-line Publication: 20 December 2012, DOI: 10.1109/TPWRS.2012.2227512
- [6] A.E. Fitzgerald, C. Kingsley, *Električne mašine*, Naučna knjiga, Beograd, 1962.

ASSESSMENT OF GENERATOR'S REACTIVE POWER CAPABILITY IN REALTIME

Ž. JANDA*, J. DRAGOSAVAC*, T. GAJIĆ*, S. DOBRIČIĆ*, J. PAVLOVIĆ*,
B. RADOJIČIĆ**, J. V. MILANOVIĆ***, M. JANKOVIĆ*, D. ARNAUTOVIĆ*,
LJ. MIHAJLOVIĆ**, G. KLASNIĆ**

*ELECTRIC ENGINEERING INSTITUTE „NIKOLA TESLA“

**PD „TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA“ D.O.O.

***SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER

BELGRADE

REPUBLIC OF SERBIA

Abstract—For operation in deregulated electricity market environment it is of utmost importance to maintain the power transfer capabilities of interconnecting lines at a predefined level. This can be achieved by deploying the secondary voltage control at network pilot buses. For cost-effective and efficient secondary voltage control (reduced costs, increased reliability) it is necessary to fully utilize available generator reactive power capability, while at the same time keeping the reactive power margin at its maximum.

This paper presents a method for assessment of available generator's reactive power capability in real time. The method is based on real time estimation of the limits of generator's reactive power capability while taking into the limits imposed by the permitted range of variation of auxiliary voltages. It is shown that the actual available reactive power that generator can provide for voltage support can be severely restricted compared to the capability curve supplied by the generator manufacturer when additional constraints are taken into account. The method proposed in the paper enables Transmission System Operator to fully deploy the actual available reactive power of the power plant and get the maximum possible support for system voltages when needed.

Key words — Capability curve, synchronous generator, multimachine power plant, terminal voltage, reactive power